

BALIQ CHOVOQLARINI YETISHTIRISHNING INNOVATSION USULI

¹Po‘latova Gulshoda Bahtiyor qizi, ²Abdunosirova Muhlisa Olimjon qizi, ³Olimov
Abobakir Akram o‘g‘li, ⁴Isroilov Sardorbek Uktamjon o‘g‘li

^{1,2,3}TDAU talabasi, ⁴TDAU Assistant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933197>

Annotasiya. Ushbu ishda baliq chovoqlarini yetishtirishning asosiy usullari, texnologiyalari va samaradorligini oshirish yo‘llari yoritiladi. Baliqchilik xo‘jaliklarida chovoq yetishtirish jarayonining biologik va ekologik asoslari, sun‘iy va tabiiy sharoitlarda parvarishlash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, baliq zotlarini ko‘paytirish, ularga optimal sharoit yaratish, ozuqa bazasini shakllantirish va kasalliklarning oldini olish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: baliq, chovoqlar, samaradorlik, texnologiyasi, ozuqa, kasalik.

Аннотация. В данной работе освещаются основные методы выращивания мальков рыб, технологии и пути повышения их эффективности. Анализируются биологические и экологические основы процесса выращивания мальков в рыбоводческих хозяйствах, а также методы их содержания в искусственных и природных условиях. Кроме того, приводятся практические рекомендации по разведению рыбных пород, созданию оптимальных условий, формированию кормовой базы и профилактике заболеваний.

Ключевые слова: рыба, мальки, эффективность, технология, корм, заболевания.

Annotation. This study highlights the main methods, technologies, and ways to improve the efficiency of fish fingerling cultivation. It analyzes the biological and ecological foundations of the fingerling production process in fish farms, as well as the methods of rearing under artificial and natural conditions. Additionally, practical recommendations are provided on fish breeding, creating optimal conditions, forming a feed base, and preventing diseases.

Keywords: fish, fingerlings, efficiency, technology, feed, disease.

Baliqchilik — xalq xo‘jaligining suv havzalarida baliq zaxirasini ko‘paytirish va sifatini yaxshilash bilan shug‘ullanuvchi sohasi; baliq o‘stirish tadbirlari (baliqni sun‘iy usulda ko‘paytirish va uni yangi sharoitga o‘rgatish, yangi zot baliqlar yetishtirish, suv havzalarining meliorativ holatini yaxshilash)ning biologik asoslarini va asosiy baliq o‘stirish jarayonlari (voyaga yetgan baliqlarni ovlash, baliq tuxumini ochirish, baliq boqish va boshqalar)ning biotexnikasini ishlab chiquvchi fan. Baliqchilik tabiiy suv havzalari baliqchiligiga va sun‘iy hovuz baliqchiligiga bo‘linadi. Baliqchilikda suv havzalarining meliorativ holati yaxshilanadi, baliq sun‘iy urchitiladi, baliqpar tuxum qo‘yadigan va yosh baliqchalar o‘sadigan joylarda tegishli sharoit yaratiladi; baliqlarning tuxum qo‘yadigan joylari tozalanadi, daryo to‘g‘onlariga baliq yo‘li yasaladi, sun‘iy tuxum qo‘yish joylari tayyorlanadi. Tabiiy suv havzalarida baliqlarni sun‘iy urchitish, ovlanadigan baliqlar miqdorini ko‘paytirish yoki ularni yangi zot baliqlar bilan almashtirish ishlari amalga oshiriladi. Buning uchun maxsus baliq zavodlari quriladi. Baliq o‘stirish maqsadida suv omborlaridan foydalanish, boshqa zot baliqlarni mazkur joyga olib kelib iqlimlashtirish ham Baliqchilikning asosiy vazifasidir. Buning uchun suv omborlari baliq ovlashga xalaqit beradigan buta va maxsus o‘tlardan tozalanadi, yosh baliqchalarni ko‘paytirish

uchun baliqchilik pitomnigi quriladi. Baliqlar maxsus hovuzlarda ham o‘stiriladi. Bunday hovuzlarda baliqni urchitish, boqishdan tortib uni iste‘mol qilinadigan darajaga yetkazguncha bo‘lgan jarayonlar amalga oshiriladi. O‘zRning daryo va ko‘llarida 106 turdagi baliqlar mavjud (zog‘ora baliq, do‘ngpeshona, sudak, okcha, tobonbaliq, ilonbosh, cho‘rtan, laqqa baliq, qizilko‘z va boshqalar). O‘zbekistonda Baliqchilikni sanoat asosida rivojlantirish 1937-yildan boshlangan. O‘sha yili Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida "Toshkent baliq chavoqlari xo‘jaligi" tashkil etildi. Keyinchalik bu xo‘jalik baliq chavoqlarini baliq xo‘jaliklari va tabiiy suv havzalari uchun ham yetkazib bera boshladi. 1946-yil O‘zbekiston xalq xo‘jaligi Kengashi huzurida Baliqchilik xo‘jaligi bosh boshqarmasi tashkil etildi. 1946-yildan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida baliq yetishtirishga mo‘ljallangan Damachi hovuz baliqchilik xo‘jaligi tashkil etildi va ishga tushirildi.

Baliq chavoqlarining (lichinkalarining) dastlabki ozuqasi: Sun‘iy sharoitda mayda tabiiy ozuqa bilan o‘stiriladigan baliq chavoqari oziqlanishning birinchi kunidanoq faol holda bo‘lishi baliqchilikda munim ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki mayda baliqlarning boshang‘ich paytda ozuqa bilan to‘liq ta‘minlash ularning sog‘lom va tez yiriklashishida munim ahamiyat kasb etadi. Ko‘p yillar davomida tadqiqotchilarning asosiy maqsadi moinalarni o‘stirish metodikasini mukammallashtirib, yuqori hosildorlikni ta‘minash va o‘stirish sharoitlarini yaxshilashga LB.Bogatova rahbarligida o‘tkazilgan tajribalarning ko‘rsatishicha zog‘ara baliqlarning eng mayda lichinkalari moinalar bilan kam hollarda ozuqlanadi. Bu borada zog‘ara baliqlarning lichinkalari faol ozuqlanishning birinchi kunidanoq taxminan *Ceriodaphnia reticulata* ni iste‘mol qila boshlaydi. Karp baliqlarining 0,62-0,70 sm li lichinkalarining ichagida mayda *Ceriodaphnia reticulata* lami uchratish mumkin. *Ceriodaphnia reticulata* ni kimyoviy analizi ko‘rsatishicha tanasidagi qumq organik moddalarning miqdori 55%, ho‘l proteinning miqdori 6,1% va moyning miqdori 6,1% bo‘lganda, uning umumiy kalloriyasi 5,34-5,50 kkal/g ni tashkil etadi. Xaroratning miqdori 23-28^o S bo‘lganda yosh qisqichbaqasimonlar etilishigacha 3-5 kun o‘tadi. Qisqichbaqasimon har bir umg‘laganda 1-16 dona yosh osoblarni tashlaydi. Maksimal miqdordagi qisqichbaqasimon tashlashi 3-4 chi tug‘ish paytiga to‘g‘ri keladi. 4 chi tug‘ishdan so‘ng esa urg‘ochilarining o‘shishi davom etishiga qaramasdan nasldorlik passayib ketadi. Bu narsa shundan dalolat beradikim, ma‘lum darajagacha nasldorlik qisqichbaqasimonlarning katta-kichikligiga unchalik bog‘liq bo‘lmaydi. U ma‘lum kattalikka etib borgach, (bizning tajribamizda 1,1 mm), yiriklasbisbi to‘xtab qoladi. *C. reticulata* ning urg‘ochisi o‘rtacha 58 dona nasi qoldirisbi kuzatildi. lining bayot muddati esa 25 kuni tasbkil etdi. O‘stirish sharoiti davomida qisqichbaqasimonlar uchun tasbqi mubitning sharoiti munim rol o‘ynaydi. Iliq suvda o‘stirilayotgan qisqichbaqasimonchalar uchun GRES dan cbiqadigan suv baroratining ko‘rsatgichi munim abamiyat kasb etadi. Sbuning uchun tajribalar davomida *C.*

reticulata yuqori letal barorat ko'rsatgicbini aniqlab ko'rdik. Tajribalapni intensiv bolda o'sib turgan fitoplanktonli sovutgicb suv bavzalaridan toza icbimlik suvlaridan foydalangan bolda o'tkazdik. “Gullagan” suvda yasbab turgan qisqicbbakasimonlar ucun eng yuqori yasbasb barorati cbegarasi 34,5- 36,0“ S, toza icbimlik suvida esa 39,0-40,0“ S, bo'lisbi aniqlandi.

Baliqlarga beriladigan qo'shimcha oziqa miqdorlari: Yaxshi, qoniqarli natija olish uchun har bir suv havzasiga qancha qo'shimcha oziqa kirilishi kerakligini aniqlash unchalik oson ish emas. Chunki bunda quyidagi muammolar bor: — oziqlantirish yetarli bo'lmaganida — suv havzasidan juda ham kam mahsulot olinadi; — oziqlantirish ko'payib ketganda — baliqning tannarxi oshib, suvning sifati yomonlashadi. 87 Suv havzalaridan qo'shimcha oziqa kiritilmasdan, taxminan qancha baliq olish mumkinligi quyidagi jadvalda keltirilgan. Agarda ko'proq mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, unda suv havzasiga qo'shimcha ravishda oziqa kiritilish lozim. Masalan, Sizning suv havzangiz 1000 m² (yoki 0,1 ga), suv havzasi sifat jihatdan o'rtacha o'g'itlangan. Siz baliqlarni qo'shimcha ravishda oziqlantirmasdan turib, yil yakuniga 100—200 kg baliq yetishtirishni mo'ljallayapsiz. Agarda Siz ko'proq mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, unda qo'shimcha oziqalardan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Agarda 400 kg baliq olmoqchi bo'lsangiz, unda suv havzangizga 200—300 kg hisobidan yaxshi sifatli qo'shimcha oziqa kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, ularni quruq oziqalar bilan aralashtiriladi yoki uzoq muddat saqlash uchun quritiladi. Shunday qilib, qo'shimcha oziqalar baliqlarga quruq (namlik darajasi 10 %) va ho'l shaklda (30—50 %) beriladi. Ayrim turdagi baliqlar ho'l oziqalarni xush ko'radi, ularni yaxshi hazm qiladi va natijada baliqlar yaxshi o'sadi. Ho'l oziqalarning ham foydasi ijobiy bo'lib, kam miqdorda isroflanadi, biroq ularni uzoq muddat davomida saqlab bo'lmaydi, shuning uchun ham ularni baliqlarga har bir oziqlantirishdan oldin kerakli miqdorda tayyorlash lozim. Oziqalar qanday kattalikda bo'lishi kerak? Oziqalarning kattaligi baliq og'zining kattaligiga mos kelishi kerak, bunda oziqalarning kamroq isrof bo'lishiga va oziqalardan maksimal ravishda foydalanishga erishiladi. Kerakli kattalikdagi oziqalarni tayyorlash quyidagi jarayonni o'z ichiga oladi: — yosh, mayda baliqlar uchun maydalangan yoki yanchilgan bo'lishi kerak; o'txo'r baliqlar uchun esa o'simliklar mayda bo'lakchalarga kesilgan, maydalangan bo'lishi kerak. Bunda oziqalarni juda ham mayda bo'lakchalarga maydalash shart emas, chunki: — oziqaning juda ham mayda bo'lakchalari suvda tezda erib ketadi, ya'ni yo'qoladi; — baliqlarning oziqanishi qiyinlashadi; — katta bo'lakchalarini esa baliqlar topolmay qolishi mumkin va suvda chirish boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zohidov T.E. Zoologiya ensiklopediyasi (baliqlar va tuban xordalilar). – T. “Fan” nashriyoti, 1979

2. 2 Xuqberdiyev P.S. , Davlatov R.B. Baliqlarni oziqlantirish, ularning kasalliklarini davolash va oldini olish. – Samarqand, 2012.
3. 3 Kamilov B.G. , Qurbanov R.B. Baliqchilik (O‘zbekistonda karp baliqlarini ko‘paytirish). – T. , 2009
4. 4 Shohimardonov D.R. Mintaqalarda baliqchilikni rivojlantirish. – T. , 2001